

Aurelia **BALAN**

doctorandă, Universitatea Pedagogică de Stat
Ion Creangă din Chișinău

Reziliența profesorilor în procesul de transfer al inovațiilor pedagogice

CZU 37.091 |

Rezumat: Articolul reflectă problematica rezilienței cadrelor didactice din perspectivă individuală și organizațională. Sunt analizate definiții ale rezilienței după diferiți autori, sunt descriși factorii individuali, sociali și contextuali ce influențează reziliența în procesul de transfer al inovațiilor pedagogice, sunt analizate și interpretate cantitativ și calitativ rezultatele

aplicării Scalei reduse a rezilienței. Pentru deținerea acestei calități, este necesar de a dezvolta la profesori comportamente ce presupun pasiune pentru cercetare, inovare, învățare pe parcursul vieții; abilități excelente de comunicare și ascultare; capacitatea de adaptare la schimbări și la nevoile de învățare ale elevilor; abilități de evaluare a situației educaționale, a procesului didactic și a produselor învățării.

Cuvinte-cheie: reziliență, inovație pedagogică, transfer al inovațiilor pedagogice, factori modelatori ai rezilienței.

Abstract: The article reflects the issue of resilience among teachers from an individual and organizational perspective. The author analyses definitions of resilience by various authors, as well as the individual, social, and contextual factors influencing resilience in the process of transferring pedagogical innovations. The quantitative and qualitative results of applying the Reduced Resilience Scale are also analyzed and interpreted. The author emphasizes that, in order to possess this quality, teachers need to develop behaviors that involve a passion for research, innovation, lifelong learning, and teaching. Excellent communication and listening skills, adaptability to change and to the learning needs of students, as well as assessment and feedback skills regarding the educational situation, the teaching process, and learning products are also necessary.

Keywords: resilience, pedagogical innovation, transfer of pedagogical innovation, shaping factors of resilience.

Profesia de pedagog implică responsabilitatea de a educa și forma viitoarele generații, iar această sarcină este adesea plină de provocări și dificultăți. În condițiile numeroaselor schimbări rapide și imprevizibile de ordin strategic, social, metodologic, transfer inovațional etc., de la fiecare profesor se solicită manifestarea unor comportamente ce presupun pasiune pentru predare discipolilor, pentru cercetare, inovare, învățare pe tot parcursul vieții; abilități excelente de comunicare și ascultare; capacitatea de adaptare la schimbări și la nevoile de învățare ale elevilor; abilități de evaluare a situației educaționale, a procesului didactic și a produselor învățării; calități precum empatia, răbdarea, perseverența, toleranța etc. Pentru a face față acestor cerințe și provocări și pentru a asigura o educație de calitate, este esențial ca pedagogul să fie rezilient.

Printre primii specialiști care s-au ocupat de cercetarea rezilienței a fost Norman Garmezy, care consideră că aceasta „este capacitatea de a rezista și de a se recupera în fața stresului și a adversității, care rezultă dintr-o combinație de trăsături individuale și resurse sociale” [2, pp. 127-136]. Cercetătorul englez Michael Rutter declară, în articolul *Psychosocial Resilience and Protective Mechanisms* (1987), că „reziliența este capacitatea de a obține rezultate de adaptare pozitive în pofida expunerii la riscuri de dezvoltare sau la evenimente adverse importante” [8, pp. 316-331].

O definiție asemănătoare este propusă de Emmy Werner și Ruth Smith în lucrarea *Journeys from Childhood to Midlife: Risk, Resilience, and Recovery*: „reziliența reprezintă capacitatea de a se adapta, de a supraviețui și de a progresa în ciuda experiențelor adverse sau traumatiche” [10, pp. 7-10].

Ann Masten, cercetătoare de Institutul de Dezvoltare a Copilului de la Universitatea din Minneapolis (SUA), susține în lucrarea *Ordinary Magic. Resilience in Development* (2015) că „reziliența este capacitatea de a rezista, de a supraviețui și de a se recupera în fața adversității, de a învăța din experiențe dificile și de a se adapta într-un mod sănătos și constructiv” [4]. Tot în contextul rezilienței, merită a fi menționat volumul *Reziliența. Secretul puterii psihice: cum devenim mai rezistenți la stres, depresii și epuizare psihică*, scrisă de Christina Berndt în 2013 și tradusă în 19 limbi. Autoarea reflectează asupra rezilienței și le oferă cititorilor strategii și instrumente de dezvoltare a capacității de a face față provocărilor și de a menține echilibrul emoțional în fața stresului și a dificultăților vieții. Ea analizează factorii care influențează reziliența, inclusiv factorii genetici, experiențele de viață și mediul înconjurător; oferă informații despre modalitatea de funcționare și despre strategiile de dezvoltare și consolidare a mecanismelor de reziliență; propune activități practice pentru a face față stresului și pentru a dezvolta reziliența mentală și emoțională; abordează subiecte precum gestionarea emoțiilor, adaptarea la schimbări, construirea și menținerea relațiilor sănătoase și dezvoltarea unui stil de viață echilibrat [1].

Printre specialiștii români care s-au preocupat de investigarea rezilienței se numără Ana Muntean, care, în cartea sa *Violența. Trauma. Reziliența* prezintă rezultatele unui studiu extins asupra traumei și rezilienței, analizează formele de manifestare a violenței, strategiile și politicile de prevenire, precum și modalitățile de diminuare/soluționare la nivel individual, familial, comunitar din perspectiva stimulării „rezilienței asistate” [5].

Șerban Ionescu, în lucrarea *Tratat de reziliență asistată* (2013), explică specificul rezilienței asistate, care se referă la procesul sau intervenția prin care o persoană primește sprijin, ghidare și resurse suplimentare pentru a dezvolta sau a-și consolida reziliența în fața adversităților sau a situațiilor stresante. Aceasta solicită implicarea unui profesionist, a unui mentor sau a unei persoane cu experiență în domeniu, pentru oferirea de suport, îndrumare și instrumente de ajutor în depășirea obstacolelor și în dezvoltarea capacității de a face față situațiilor dificile. Reziliența asistată poate implica diverse modalități de intervenție, precum consilierea individuală sau de grup, terapia cognitiv-comportamentală, tehnici de gestionare a stresului, coaching personalizat sau orice altă formă de sprijin, adaptată nevoilor și contextului persoanei în cauză. Scopul principal al rezilienței asistate este de a

ajuta persoana să-și dezvolte abilități și resurse interne pentru a face față cu succes provocărilor și pentru a-și îmbunătăți starea emoțională, psihologică și socială [3].

Este important de menționat că reziliența asistată nu înseamnă că persoana este complet dependentă de asistență externă sau că nu are propria capacitate de a-și dezvolta reziliența. Reziliența asistată este doar o formă de sprijin suplimentar și o resursă care poate fi utilizată la un moment dat pentru a facilita procesul de dezvoltare a rezilienței.

Rezumând, conchidem că reziliența este capacitatea unei persoane sau a unui sistem de a face față, de a se adapta și a se recupera în situații dificile, stresante sau traumatice; este o abilitate de a rezista la presiuni, traume sau schimbări majore, de a reveni la starea inițială sau de a se adapta și de a crește în urma acestora. În contextul organizațiilor sau instituțiilor de învățământ, reziliența se referă la capacitatea acestora de a rezista la perturbări sau de a se recupera rapid după un incident sau o criză. Atât organizațiile reziliente, cât și persoanele reziliente pot adapta rapid strategiile și procesele, pot învăța din greșeli și pot asigura continuitatea operațională în pofida obstacolelor.

Așadar, conceptul de *reziliență* se aplică atât la nivel individual, cât și la nivel de comunitate sau organizație, reziliența fiind influențată de o combinație de factori individuali, sociali și contextuali:

- *factori individuali* – abilități și competențe cognitive: capacitatea de a gândi critic, de a rezolva probleme și de a lua decizii în mod eficient; competențe emoționale: capacitatea de a recunoaște și de a gestiona emoțiile într-un mod sănătos și adaptativ; autoeficacitate: credința în propria capacitate de a face față și de a depăși provocările; o viziune pozitivă și o atitudine optimistă față de viitor;
- *factori sociali* – suportul social: susținerea din partea familiei, prietenilor, colegilor și comunității; relațiile sănătoase: legăturile puternice cu cei din jur; mentorii și modelele de rol: oferirea de îndrumare, susținere și exemple care inspiră;
- *factori contextuali* – accesul la resurse: disponibilitatea resurselor materiale, educaționale și de sănătate; stabilitatea și siguranța mediului: condiții de mediu stabile și sigure; autoactualizare: oportunități de dezvoltare personală și profesională.

Așadar, reziliența este o abilitate care poate fi dezvoltată și consolidată de-a lungul timpului. Pe lângă factorii care pot influența nivelul inițial de reziliență, aceasta poate fi cultivată și îmbunătățită prin practici și strategii adecvate, precum identificarea suportului social, stimularea abilităților emoționale și promovarea perspectivelor constructive.

METODOLOGIE

Pornind de la ideea că interesul nostru științific este orientat spre argumentarea importanței rezilienței în procesul transferării inovațiilor pedagogice, am aplicat *Scala redusă a rezilienței (Brief Resilience Scale/BRS)* – un instrument standardizat, elaborat în 2008 de B.W. Smith și colaboratorii săi [9, pp. 194-200]. Instrumentul are drept scop evaluarea rezilienței ca abilitate a unei persoane de a face față stresului, inclusiv de a recu-pera efectele distructive ale acestui fenomen. Pentru prima dată, autorii au testat scala pe patru eșantioane de subiecți americani, dintre care două eșantioane de studenți ($N = 128$), unul de pacienți cardiaci aflați într-un program de reabilitare ($N = 112$) și altul de femei cu fibromialgie sau fără ($N = 50$). BRS include șase itemi cu alegere multiplă, care conțin afirmații scurte. Respondentul alege unul dintre răspunsurile posibile din cele 5 variante, unde: 1 – dezacord total, 2 – dezacord, 3 – neutru, 4 – acord, 5 – acord total. Itemii 1, 3, 5 au formulare cu conotație pozitivă, iar itemii 2, 4, 6 – cu conotație negativă, de aceea, în cazul ultimilor, în procesul de atribuire a scorului este necesară inversarea punctajelor în raport cu sensul scalei pentru răspunsuri. Pentru fiecare item, scorul brut poate fi cuprins între 1 (dezacord total) și 5 (acord total). Scorul total se obține prin calcularea mediei scorurilor la itemi (domeniul de variație posibil este 1-5). Pentru interpretarea rezultatelor, se însumează valoarea răspunsurilor (1-5) la toate cele șase afirmații. Se obține un interval de la 6 la 30 de puncte. Se calculează punctajul mediu, prin împărțirea sumei punctelor acumulate la numărul total de întrebări la care s-a răspuns (6). Astfel, cei care au obținut un punctaj mediu în intervalul 4,31-5,00 dețin *reziliență ridicată*, în intervalul 3,00-4,30 – *reziliență normală*, iar în intervalul 1,00-2,99 – un *nivel scăzut al rezilienței*.

Menționăm că am aplicat versiunea în limba română a *Scalei Reduse a Rezilienței*, tradusă din engleză și adaptată de Viorel Robu și Lavinia Maria Pruteanu, cercetători de la Universitatea *Petre Andrei* din Iași [7]. Cadrele didactice au primit următoarele instrucțiuni: „Următoarele șase afirmații se referă la anumite caracteristici prin care oamenii se diferențiază între ei. Gândindu-vă la dvs., vă rugăm să indicați măsura în care fiecare dintre afirmații vă caracterizează. Încercuți (sau bifați cu un „X”) cifra corespunzătoare uneia dintre următoarele cinci variante de răspuns, și anume cea care se potrivește cel mai bine cu modul dvs. obișnuit de a fi și de a reacționa în viața de zi cu zi.”

DESCRIEREA EȘANTIONULUI DE SUBIECTI

Eșantionul experimental a fost construit din 360 de cadre didactice. Selectarea acestora s-a realizat prin discuții cu managerii a cinci licee cu care colaborăm de mai mult timp și împreună cu care, în anul 2021, am

încheiat acorduri de colaborare între fostul Centru de Cercetări și Inovații Pedagogice din cadrul Universității de Stat din Tiraspol și: Liceul Teoretic *Lucian Blaga*, mun. Bălți; Liceul Teoretic *Nicolae Gogol*, mun. Bălți; Liceul Teoretic *Vasile Alecsandri*, mun. Chișinău; Liceul Teoretic *Petre Ștefănuță*, or. Ialoveni; Liceul Teoretic *Mihai Eminescu*, or. Fălești. Astfel, din aceste licee au fost selectate 120 de cadre didactice; alte 240 de cadre didactice au fost selectate ca rezultat al discuțiilor cu directorul Centrului de Formare Profesională Continuă din cadrul Universității de Stat *Alecu Russo* din Bălți, dintre participanții la cursurile de formare continuă desfășurate pe parcursul sesiunilor din octombrie 2022, februarie 2023 și iunie 2023.

Cea mai mare parte dintre profesorii implicați în cercetare au un stagiul de activitate didactică de peste 21 de ani – 42%, urmați de 33% cu un stagiul cuprins între 11-21 ani. Destul de modest este numărul cadrelor didactice tinere, cu experiență pedagogică de până la 5 ani – 13%, precum și al celor cu un stagiul de 6-10 ani – 12%. Datele confirmă interesul scăzut al tinerilor pentru profesia didactică, aceasta fiind o problemă majoră a statului, de a cărei soluționare în ultimul timp se preocupă intens nu doar autoritățile publice locale, dar și cele centrale, modificări fiind propuse chiar și în Codul educației al Republicii Moldova.

Este îmbucurător faptul că profesorii nu se limitează doar la studiile realizate la ciclul I, licență – 53%, dar își continuă studiile și la ciclul II, master – 39%. Un număr destul de mic de cadre didactice dețin doar studii medii de specialitate, colegiu – 8%, acestea activând, în mare parte, în instituțiile de educație timpurie.

Este cert că între procesul de transfer al inovațiilor pedagogice și procesul de atestare pentru conferirea/confirmarea gradelor didactice există o legătură de interdependență. Drept argumente ale corelației respective servesc prevederile *Regulamentului de atestare a cadrelor didactice din învățământul general, profesional tehnic și din cadrul structurilor de asistență psihopedagogică*, aprobat prin ordinul ministrului educației, culturii și cercetării nr. 1091 din 07.10.2020, și anume:

- Două dintre principiile atestării cadrelor didactice reflectă elemente ale procesului de transfer al inovațiilor pedagogice: „g) principiul caracterului științific și al coerenței activităților teoretic-aplicative în procesul atestării” și „h) principiul orientării atestării la valorificarea practicilor de succes și a diseminării acestora” [6, p. 1].
- Una dintre probele obligatorii pentru cadrele didactice care solicită conferirea/confirmarea gradului didactic unu și superior este *interviul de evaluare a competențelor profesionale*, care se realizează în baza unei situații didactice, problemă specifică disciplinei predate în raport

cu o anumită clasă/grupă, prin care candidatul demonstrează competențe de specialitate, inclusiv de transfer al inovațiilor pedagogice, iar printre criteriile de evaluare a interviului se prevede următorul aspect: „3. Face trimitere la surse bibliografice pertinente/demonstrează cunoașterea literaturii de specialitate și asigură fundamentarea științifică în contextul situației propuse” [6, p. 34].

- Altă probă obligatorie pentru conferirea/confirmarea gradelor didactice unu și superior este *proba practică – prezentarea produsului/proiectului din practica educațională*. Printre produsele recomandate în Anexa 10 la Regulament, prin care cadrul didactic demonstrează competențe de transfer al inovațiilor pedagogice, sunt: P1. Proiect educațional elaborat și implementat la nivel național (în consens cu disciplina la care se atestă); P2. Metodologie de formare a anumitor competențe, elaborată de către candidat, în consens cu disciplina la care se atestă; P5. Strategie de predare/învățare/evaluare, inclusiv cu valorificarea TIC, elaborată în cadrul unui grup de lucru aprobat de minister și propusă spre implementare în școli; P8. Program de valorificare a formării continue și a dezvoltării profesionale în activitatea cu elevii și a dezvoltării profesionale în activitatea cu profesorii la nivel de raion/regiune; P10. Cercetare pedagogică/psihopedagogică cu nivel acțional, aplicativ etc. [6, pp. 36-37].

Din aceste rațiuni, am stabilit ponderea cadrelor didactice care dețin gradul didactic unu și superior față de cele care dețin gradul didactic doi sau fără grad didactic.

Astfel, un număr destul de impunător de cadre didactice, 65%, dețin gradul didactic doi, urmat de pedagogii cu gradul didactic unu, 17%, și cu gradul didactic superior, 7%. Modest este și numărul cadrelor didactice care nu dețin grad didactic – 11%, printre aceștia fiind doar cadre didactice debutante, care, conform regulamentului, au dreptul la atestare după cel puțin doi ani de activitate didactică (art. 6, 7 din Regulament) [6, p. 2].

ANALIZA ȘI INTERPRETAREA REZULTATELOR

Prezentăm rezultatele aplicării *Scalei reduse a rezilienței*, pornind de la afirmațiile ce au formulare cu conotație pozitivă (1, 3, 5):

- Tind să-mi revin repede după momentele grele prin care trec.
- Trec ușor și senin prin momente dificile.
- Depășesc fără probleme momentele dificile și revin repede la normal.

Figura 1. Răspunsurile la afirmațiile ce au formulare cu conotație pozitivă

După cum indică rezultatele (Figura 1), 41% dintre cadrele didactice sunt reziliente în diverse situații educaționale și de viață, în momentele grele pot reveni repede la normal, sunt echilibrate emoțional și depășesc fără probleme momentele dificile. Cu toate acestea, 43% dintre profesori nu au fost de acord cu afirmațiile propuse, iar 16% au fost indeciși în răspunsuri, ceea ce indică necesitatea de a dezvolta anumite calități personale referitoare la rezistența și flexibilitatea față de schimbare.

Alte trei afirmații ale *Scalei reduse a rezilienței* au formulări cu conotație negativă (2, 4, 6):

- Îmi este greu să fac față evenimentelor stresante.
- Îmi trebuie mult timp să-mi regăsesc echilibrul după un moment stresant.
- Tind să am nevoie de mult timp pentru a trece peste greutățile din viața mea.

Figura 2. Răspunsurile la afirmațiile ce au formulare cu conotație negativă

Răspunsurile la afirmațiile ce au formulare cu conotație negativă sunt corelate direct cu răspunsurile la afirmațiile ce au formulare cu conotație pozitivă. Astfel, 38% dintre cadrele didactice afirmă că nu le este greu

să facă față evenimentelor stresante și nu au nevoie de mult timp pentru a-și reveni și a depăși greutățile din viața personală și din cea profesională. Sesizăm că 42% dintre profesori au nevoie să își dezvolte reziliența, pentru a putea demonstra echilibru emoțional, rezistență la stres și orientare pozitivă în momentele solicitante. Lor li se pot alătura și cele 20% dintre cadrele didactice indecise, care au răspuns la afirmațiile propuse cu „nici acord, nici dezacord”.

Ne-a interesat, de asemenea, care este nivelul de reziliență al cadrelor didactice. Am realizat calculele matematice ca rezultat al atribuirii punctajelor la răspunsurile oferite prin însumarea valorii răspunsurilor (1-5) și calcularea mediei scorurilor obținute, după care am împărțit suma la numărul de afirmații la care s-a răspuns.

Figura 3. Nivelul de reziliență al cadrelor didactice

După cum indică rezultatele (Figura 3), aproape jumătate dintre cadrele didactice implicate în cercetarea noastră, 48%, dețin reziliență normală, 32% – reziliență scăzută, iar 20% – reziliență înaltă. Luând în calcul aceste rezultate, ne convingem de faptul că un profesor de succes trebuie să poată transforma un eșec într-o oportunitate, să dețină capacitatea de a o face fără a acționa într-o manieră distructivă sau disfuncțională, să-și poată păstra sănătatea și energia când se află sub presiune constantă, să răspundă eficient și echilibrat în fața factorilor stresanți și să utilizeze experiența anterioară pentru a depăși provocările de ordin social, profesional și chiar personal.

RECOMANDĂRI METODOLOGICE

Pornind de la ideea că interesul nostru științific este orientat spre argumentarea importanței rezilienței în procesul de transfer al inovațiilor pedagogice, menționăm că acest proces implică selectarea și implementarea cu succes a inovațiilor pedagogice în mediul educațional, cu scopul de a spori calitatea învățării și rezultatele elevilor, aceasta fiind una dintre preocupările de bază ale managerilor școlari. În acest sens, recomandăm monitorizarea formării și dezvoltării la cadrele didactice a

următoarelor calități și comportamente:

Adaptabilitatea la schimbare. Procesul de transfer al inovațiilor pedagogice implică adesea excluderea rutinelor și modificarea modului obișnuit de realizare a activităților educaționale. Cei implicați în acest proces, pentru a-și atinge obiectivele, trebuie să fie deschiși spre schimbare, spre învățare continuă, spre explorare și experimentare cu noile abordări pedagogice.

Gestionarea rezistenței și a obstacolelor. Cadrele didactice, elevii, părinții pot manifesta rezistență în procesul de transfer al inovațiilor pedagogice. Reziliența presupune abilitatea de a depăși aceste obstacole și de a gestiona rezistența prin comunicare eficientă, implicarea și motivarea celor vizați și oferirea de dovezi pertinente privind beneficiile și impactul inovațiilor pedagogice.

Învățarea din eșecuri și ajustarea strategiilor. Procesul de transfer al inovațiilor pedagogice poate implica eșecuri temporare. Reziliența înseamnă abilitatea de a învăța din aceste eșecuri și de a ajusta strategiile pentru a obține succesul dorit. Este important de trasat o perspectivă de învățare continuă și de acceptat eșecurile ca pe o oportunitate de îmbunătățire și progres.

Persistența și motivarea. Transferul inovațiilor pedagogice implică activități ce necesită timp, resurse și perseverență. Stimularea interesului pentru cercetare și inovare, aprecierea și ierarhizarea obiectivă a nevoilor personale și interpersonale, concentrarea intenționată a eforturilor, optimismul, încrederea în forțele proprii și capacitatea de a nu renunța la obiectivele planificate vor contribui la eficientizarea procesului de transfer al inovațiilor pedagogice.

Gestionarea emoțiilor și a stresului. Procesul poate fi adesea stresant și solicitant din motivul termenului-limită de obținere a rezultatelor, al presiunii sau al incertitudinii în ceea ce privește succesul. Dezvoltarea echilibrului emoțional, a orientării pozitive, deținerea unui locus de control intern și a unei viziuni realiste asupra transferului de inovații pedagogice, gestionarea stresului și promovarea stării de bine sunt doar câteva dintre condițiile ce facilitează reziliența în procesul de transfer al inovațiilor pedagogice.

Colaborare și sprijin social. Procesul poate fi optimizat prin colaborarea între diferite părți interesate, cum ar fi cercetătorii, profesorii, conducerea școlii, părinții și comunitatea locală. Schimbul de idei, feedback-ul și sprijinul reciproc pot stimula depășirea dificultăților și creșterea rezilienței în acest proces.

În concluzie: Reziliența este esențială în procesul de transfer al inovațiilor pedagogice, pentru a face față provocărilor și a obține impactul dorit în educație. Reziliența fiind strâns legată de încrederea în

sine, de respectul și stima de sine, cadrele didactice reziliente transformă frica de incertitudine în curiozitate, acceptă să iasă din zona de confort pentru a face față schimbărilor, își gestionează eficient emoțiile și stresul la locul de muncă, sunt perseverente și au viziuni pe termen lung, acceptând faptul că există situații controlabile (referitoare la propria persoană) și situații necontrolabile (referitoare la alte persoane).

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Berndt Ch. Reziliența. Secretul puterii psihice: cum devenim mai rezistenți la stres, depresii și epuizare psihică. București: ALL Educational, 2014. 212 p.
2. Garmezy N. Children in Poverty: Resilience despite Risk. In: American Journal of Psychiatry, No. 56, 1993, pp. 127-136.
3. Ionescu Ș. (coord.) Tratat de reziliență asistată. București: Trei, 2013. 520 p.
4. Masten A. Ordinary Magic. Resilience in Development. New York: Guilford Press, 2015. 370 p.
5. Muntean A. Violența. Trauma. Reziliența. Iași: Polirom, 2011. 344 p.
6. Regulamentul de atestare a cadrelor didactice din învățământul general, profesional tehnic și din cadrul structurilor de asistență psihopedagogică. Aprobate prin Ordinul ministrului educației, culturii și cercetării nr. 1091 din 07.10.2020. Pe: https://mecc.gov.md/sites/default/files/regulament_atestare_pentru_publicare_in_monitorul_oficial.pdf
7. Robu V., Pruteanu L. Evaluarea rezilienței adolescenților: proprietăți psihometrice ale unui instrument – Brief Resilience Scale. În: Revista de Psihologie, 61, pp. 109-120.
8. Rutter M. Psychosocial Resilience and Protective Mechanisms. În: American Journal of Orthopsychiatry, No. 57, 1987, pp. 316-331.
9. Smith B. W. The Brief Resilience Scale: Assessing the Ability to Bounce Back. In: International Journal of Behavioral Medicine, No. 4, 2008, pp. 194-200.
10. Werner E., Smith R. Journeys from Childhood to Midlife: Risk, Resilience, and Recovery. New York: Cornell University Press, 2001. 256 p.